

Universidade Federal do Espírito Santo
MINTER/DINTER UFES/UNIVASF

PSICOLOGIA EVOLUCIONISTA

Carga horária: 30hs

Período: 08 a 11/12/2008

Prof. Rosana Suemi Tokumaru.

Aluno: Ana Emilia de Melo Queiroz

Ementa: Evolução e Psicologia, Abordagem adaptativa do comportamento: cognição, linguagem, organização social, desenvolvimento humano e cuidado parental.

Objetivo: Apresentar a Psicologia Evolucionista e discutir temas investigados nesta área.

Resenha do artigo:

Arquitetura da mente, Cognição e Emoção: Uma Visão Evolucionista

Maria Lucia Seidl de Moura e Angela Donato Oliva

In: Emma Otta. Maria Emília Yamamoto. (Org.). Psicologia Evolucionista. São Paulo: Guanabara Koogan, (no prelo)

Nesse artigo as autoras propõem analisar a arquitetura da mente, ou arquitetura cognitiva à luz da Psicologia Evolucionária, mostrando o ponto de partida para uma modelagem da mente, as limitações impostas à época, a retomada dos estudos a partir das transformações que ocorreram em outras áreas do conhecimento, citando a gramática do linguista Chomsky, que colocou as bases para uma definição arquitetural da mente, que tem por base a relação pensamento e linguagem, sendo, nessa perspectiva, o pensamento como resultado de operações lingüísticas.

O plano seguido nesse artigo foi: breve apresentação das limitações para abordagem do objeto: mente humana; motivo para o surgimento da teoria comportamental; apresentação das bases para o desenvolvimento de um modelo arquitetural para a mente; apresentação das capacidades cognitivas humanas, como sendo influenciadas por aspectos evolutivos; apresentação das abordagens teóricas que oferecem modelos estruturais e explicativos do funcionamento da mente; relacionamento desses modelos com o processamento computacional; análise do substrato cérebro e sua influencia na arquitetura da mente; discussão sobre aprendizagem, desenvolvimento e organização cerebral e sua relação com a ontogênese. Nesse artigo fica claro a definição de uma arquitetura da mente, com seus módulos e variações desses.

O papel da filogênese na preservação ou adaptação de características que por algum motivo permaneceram durante na evolução. A necessária consideração dos aspectos presentes na ontogênese. O objeto de estudo da Psicologia é a mente humana, mais especificamente na Psicologia Moderna cujos estudos iniciaram com Wundt, o estudo desse objeto, a partir da execução de experimentos tornou-se mais evidente. Em sua iniciativa, Wundt propôs estudos experimentais da mente humana com vistas a investigar as experiências sensoriais que acontecem de maneira consciente, na tentativa de, a partir de observações, identificar elementos dessas experiências que fossem elementares e irreduzíveis (Moura e Oliva, 2009).

Desde as iniciativas de Wundt muitos outros uniram esforços no sentido de oferecer meios capazes de dá conta da mente humana como objeto de estudo; entretanto, na compreensão da época, tal objeto, em função de sua complexidade era inalcançável considerando os métodos de pesquisas disponíveis. Ora, se não é possível oferecer explicações sobre

algo considerando inalcançável, então a perspectiva da psicologia deveria mudar... ou seja, olhar para algo, que inicialmente fosse observável e mensurável, dado que a mente humana não era. Um novo objeto deveria surgir, e, que abrigoando relação com a mente, pudesse ser abordado de uma maneira mais objetiva, mais direta e principalmente, cujos resultados dos estímulos externos fossem observáveis e passíveis de serem explicados. Sendo assim, o objeto de estudo passa a ser o comportamento humano, e não mais, a mente humana.

Embora a mente humana tenha sido abandonada durante quarenta anos, a abordagem comportamental para alguns era insatisfatória, os modelos explicativos oferecidos pela teoria comportamental, não eram suficientes, na visão da época, e, portanto, era necessário fazer ressurgir um novo estudo da mente. Mas onde buscar as ferramentas adequadas para a nova abordagem do objeto: mente humana? Enquanto se discutia a necessidade de ferramental teórico e metodológico para abordagem da mente humana, outras áreas do conhecimento transformavam-se apresentando modelos explicativos que, de algum modo, poderiam ser utilizados como princípio norteador ou como metáfora para resolver o problema da abordagem da mente humana.

Nesse ponto ressaltamos as transformações que ocorreram em outras áreas do conhecimento, e que vieram ao encontro das necessidades da Psicologia para oferecer meios capazes de abordar a mente humana segundo outra perspectiva, mais ajustada que as tentativas anteriores. Segundo Moura e Oliva, (2009) uma das primeiras contribuições, a essa nova tentativa de investigar a mente, se deu com as obras do lingüista N. Chomsky, cuja influencia sobre a Psicologia foi em função de sua defesa de uma gramática universal que possuía um caráter recursivo e gerativo. Em outras palavras Chomsky defendia a existência de uma gramática de base inata não vinculada a nenhum aspecto semântico e que possuía um uso pragmático.

Nesse ponto, a contribuição do formalismo de Chomsk veio na direção de fornecer meios para interpretação dos processos cognitivos nos quais o pensamento é visto a partir da ótica de sua vinculação a existência de um conjunto simbólico, por meio do qual, o pensamento é criado e externado. Em outras palavras, o resultado do pensamento como sendo um processamento lingüístico. Em seu trabalho, Moura e Oliva, (2009) citam várias correntes científicas que tiveram forte influência na retomada do estudo da mente humana, o que autora chama de revolução cognitivista. A Ciência Cognitiva, portanto, é fruto da convergência de diversas áreas do conhecimento, as quais, em função de uma adequada modelagem, ofereceram a Psicologia e, em particular às Ciências Cognitivas, um ferramental teórico e um conjunto de disciplina que juntas, permitiram alcançar de maneira mais adequada, pelo menos na ótica da época, o objeto de estudo: a mente humana.

A aproximação do modelo oferecido pelas Ciências Cognitivas para o funcionamento da mente foi a metáfora computacional que constitui-se da manipulação, armazenamento e transformação de informação. Apesar modelagem da mente humana como metáfora computacional parecer adequada, ela não se mostra suficientemente expressiva para tratar as questões relacionadas a características evolutivas e que podem ter trazidas e adaptadas ao longo da filogênese e que tem forte influência na ontogênese. Tais características, somadas a proposta das Ciências Cognitivas, seria uma composição de elementos cujo contexto analisado foi ampliado para olhar, não apenas para a ontogênese, mas também para a filogênese, mais particularmente para aquelas características que permaneceram

na espécie durante seu processo evolutivo.

Com esse olhar, Moura e Oliva, (2009) citam vários autores que propuseram modelos diferentes para explicar ou propor uma arquitetura para a mente, uma organização, um modelo explicativo e de funcionamento, que além de considerar aspectos da transformação da informação, considera também módulos especializados, que foram se adaptando ao longo da nossa evolução. Tal adaptação ocorreu durante a evolução do homem, mais especificamente em um ambiente cujas tarefas principais dele eram fabricar instrumentos para diminuir a carga de trabalho, para caçar e manter-se vivo. Em outras palavras, a evolução dos módulos mentais ocorreu em meio a um processo de resolução de problemas. Definir uma arquitetura da mente, segundo o trabalho de Moura e Oliva(2009) implica na análise de uma série de fatores que contribuem para a constituição da mente humana como ela é hoje: fruto de um processo evolutivo, do meio cultural e do substrato , ou tecido cerebral, base sobre o qual a mente existe.